

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ****TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC MOBILITY
PROGRAMS BETWEEN RUSSIA AND FRANCE****ДИСЮКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,***Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.***МАКАРОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,***Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.***DISYUKOVA ELENA VLADIMIROVNA,***Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.***MAKAROVSKAYA EKATERINA SERGEEVNA,***Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.*

В данной статье рассмотрены существующие проблемы в сфере реализации программ академической мобильности для обеспечения эффективного обмена научным, практическим и деловым опытом между студентами Российской Федерации и Франции. Подробному анализу подвергнуты ранее функционирующие и существующие программы. Охарактеризованы тенденции развития передвижения студентов, магистрантов и выпускников в рамках сложившихся за последние года трудностей, а также результаты действий высших учебных заведений в новых условиях. В заключение предложены актуальные пути реализации, выводы и рекомендации по возможному осуществлению целей на практике.

This article examines the existing problems in the implementation of academic mobility programs to ensure an effective exchange of scientific, practical and business experience between students of the Russian Federation and France. Previously functioning and existing programs have been subjected to a detailed analysis. The trends in the development of the movement of students, undergraduates and graduates within the framework of the difficulties that have developed in recent years, as well as the results of the actions of higher educational institutions in new conditions, are characterized. In conclusion, the current ways of implementation, conclusions and recommendations on the possible implementation of the goals in practice are proposed.

Ключевые слова: академическая мобильность, международный обмен, стипендиальные программы, высшее образование, Россия, Франция.

Key words: academic mobility, international exchange, scholarship programs, higher education, Russia, France.

Академическая мобильность студентов и преподавателей играет неопределимую роль в развитии образовательной среды. Погружение выпускников и обучающихся высших учебных заведений в культуру другой страны – это немаловажный аспект, который показывает не только быт другого народа, погружает человека в его менталитет и национальные особенности, знакомит с системой ценностей, приобщает к международному наследию, расширяет мировоззрение, но и обеспечивает учащимся получение научных знаний,

академических достижений и ценнейший опыт. В совокупности эти факторы обеспечивают возможность реализовать многие проекты в своей родной стране. Эту же идею поддерживают ученые Н.С. Бринев, Р.А. Чуянов. Под академической мобильностью они понимают период обучения студента в стране, гражданином которой он не является. Этот период ограничен во времени; также подразумевается возвращение студента в свою страну по завершении обучения за рубежом [2]. Таким образом, именно реализация полученного опыта в направляющей стране ведут к главной цели международного сотрудничества – обеспечить вклад в развитие общества путем взаимного сотрудничества и обмена между партнерами с помощью укрепления системы профессионального образования, воспитание высококвалифицированных кадров, которые будут отвечать требованиям современности.

На протяжении всего периода существования понятия академической мобильности студенты по всему миру всегда сталкивались с такими трудностями, как культурный, социально-экономический и психологический барьеры, а также финансовые, социальные и академические преграды.

С такими сложностями без исключения сталкиваются студенты и российских учебных заведений, однако в связи с рядом возникших проблем таких как, например, «утечка мозгов» и путаница в двухуровневой системе степеней бакалавра и магистратуры, было принято решение об уходе России из ЕПВО и Болонского процесса, что существенно сказалось на участии российских граждан в программах академической мобильности. В данной статье мы проанализируем текущую ситуацию в сфере образования, рассмотрим существующие и возможные тенденции развития программ академической мобильности на примере сотруднических отношений между Россией и Францией.

Дадим определение понятию «академическая мобильность» – это процесс перехода студентов, преподавателей и исследователей из одного образовательного учреждения или научного центра в другой с целью обучения, обмена опытом и знаниями, участия в научных исследованиях, и др. В последние годы академическая мобильность, по словам В.А. Галичина, признается одним из эффективных инструментов повышения качества человеческого капитала. С развитием глобализации стремительно растет обмен между странами в области науки и образования. Это способствует расширению и укреплению межнационального сотрудничества в данной сфере, усилению конкурентоспособности национальных систем образования [1].

Студентов и магистрантов, участвующих в программах академической мобильности, условно можно разделить на две большие группы. К первой можно отнести студентов, которые самостоятельно участвуют в программах обмена и, соответственно, финансируют свое участие в программе самостоятельно. Эти студенты покрывают все расходы, связанные с академической мобильностью – оплата за обучение, проживание, питание, страхование и транспорт, виза. Ко второй, в свою очередь, относятся студенты и магистранты, реализующие право участвовать в программах академической мобильности на базе университета. В этом случае университет может предоставлять студентам стипендии, гранты или иные формы финансирования, чтобы они могли участвовать в программе без дополнительных затрат. Обычно университеты заключают партнерские соглашения с другими учебными заведениями или организациями для финансирования участия студентов в академической мобильности. Также необходимо различать понятие «обмен студентами» от понятий прямой и обратной мобильности. О.О. Мартыненко обращает наше внимание на то, что под термином «прямая мобильность» принято понимать перемещение студентов, аспирантов, преподавателей и исследователей своей страны за рубеж, соответственно, «обратная мобильность» – перемещение иностранных граждан с образовательными и исследовательскими целями в свою страну [4].

Должно быть, каждый человек в любой точке мира в 2020 году столкнулся с вспыхнувшей эпидемией вируса COVID-19, что, несомненно, поставило под вопрос не только участие в программе студентов, оформивших документы и готовящихся к отправлению в принимающую страну, но и в большей степени безопасность нахождения на территории зарубежных стран иностранных студентов, уже завершающих свое обучение и готовящихся к возвращению в отправляющую страну. В целях безопасности тогда разработали понятие виртуальной мобильности. С.А. Тыртый, занимающаяся изучением формирования виртуальной мобильности преподавателя высшей школы в процессе повышения квалификации, отмечает, что под виртуальной формой мобильности подразумевается возможность обучаться, преподавать и/или заниматься научными исследованиями в другом учебном заведении посредством дистанционных и телекоммуникационных технологий [6]. В настоящее время этот способ участия продолжает свое существование и пользуется определенным спросом для тех, кто самостоятельно финансирует свое обучение и не может позволить себе расходы на дорогу, проживание и оформление страховых документов. Однако значительная часть обучающихся предпочитает очное обучение, так как разница в часовых поясах, совмещение нескольких форм обучения или работы влияет на формирующуюся нагрузку, кроме того, зачастую студенты, выбирающие очную программу обучения, планируют построение трудовых, бизнес отношений в предпочитаемой стране, что с большей вероятностью осуществимо в случае выбора прямой мобильности. Опираясь на очевидный факт, добавим, что живое общение развивает ряд необходимых современному специалисту навыков: умение выступать перед публикой, преодолевать страх сцены, коммуницировать с преподавателем и аудиторией. Поэтому, на наш взгляд, виртуальная мобильность, несмотря на свою популярность, не сможет в дальнейшем вытеснить стандартный, годами сформированный и доказавший свою эффективность способ обмена информацией.

Таким образом, пандемия COVID-19 открыла для студентов новые возможности в виде онлайн-программ академической мобильности, не выходя из дома учиться в разных вузах страны. Однако проведенный опрос доказывает, что данный формат обучения приемлем далеко не для всех студентов, ведь он лишает их самого важного компонента студенческой жизни – общения. Хочется также отметить, что нарастание объемов информации, связанное с применением цифровых технологий, на данный момент воспринимается лучше, по мнению самих респондентов, нежели в первые месяцы обучения в режиме самоизоляции, т. е. новое поколение уже адаптировано к дистанционной форме обучения [5].

Говоря подробнее о программах академической мобильности между Российской Федерацией и Францией, отметим, что в связи со сложившимися политически обусловленными трудностями в отношениях между анализируемыми странами, программы академической мобильности, которые были ранее предоставляемы образовательными организациями, сегодня утратили свою актуальность. Теперь студентам предоставляется возможность принять участие самостоятельно. Так, одна из самых распространенных программ академической мобильности Erasmus+ не актуальна сейчас в связи с рекомендациями Министерства науки и высшего образования о прекращении сотрудничества. Финансовая и юридическая стороны реализации программы сотрудничества невозможны в связи с введенными санкциями и образовавшимися сложностями в получении финансовой поддержки для государственных организаций.

Однако, программы мобильности не через государственные организации, а лично от участников еще возможны. Рассмотрим подробнее стипендиальную программу французского правительства при Посольстве Франции в России, она способствует студенческой и научной мобильности из России во Францию. Участие в стипендиальных программах осуществляется на конкурсной основе, на данный момент реализуются три программы из четырех, стипендиальная программа Вернадского, которая предусматривает обучение в совместной

франко-российской аспирантуре, приостановила свое действие. Так, сейчас можно подать заявку на следующие доступные программы:

- Стипендия «Master» (мобильность студентов) выдается сроком на девять месяцев, студенты получают ежемесячные выплаты в размере 860 евро, а также оплачиваемую страховку, предоставление комнаты в общежитии, компенсацию части расходов на посещение культурных мероприятий. Студенты могут рассчитывать на помощь с оплатой аренды жилья, если не планируют жить в общежитии, а также они могут получить поддержку «VISALE» (caution locative d'Etat), процедура при которой государство выступает гарантом при аренде жилья.

- Стипендиальная программа Остроградского (мобильность молодых ученых) предоставляет право аспирантам осуществлять исследовательскую деятельность во Франции сроком от двух до четырех месяцев. Программа предусматривает покрытие расходов на шенгенскую визу, стипендию в размере около 1000 евро, а также страховку и оплату транспортных расходов. Для участия в программе для кандидатов нужно иметь статус аспиранта в России, а также приглашение от французской организации.

- Стипендиальная программа Мечникова (мобильность ученых) предоставляет стипендию, ее размер зависит от времени, прошедшего с момента защиты кандидатом диссертации, а также финансирование для оформления шенгенской визы. Требования к кандидатам следующие: учёная степень кандидата наук или выше, а также статус работника государственной или частной научной организации или высшего учебного заведения.

На данный момент приостановлены еще две программы академической мобильности. Бизнес-школа EDHEC и Посольство Франции в России реализовывали одногодичную магистерскую программу по бизнес-менеджменту, либо финансовой экономике в бизнес школе EDHEC. Audencia Business School и Посольство Франции в России приостановили программу Master in Management Grande Ecole в Audencia Business School (программа была рассчитана на 2 года).

Также остается популярной стажировка во Франции в качестве ассистента преподавателя русского языка во французских школах на начальном уровне обучения и среднем. Длительность программы составляет семь месяцев, ближайшие даты для стажировки: с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года, однако досье кандидата нужно было предоставить до 29 января 2024. Заработная плата ассистента учителя составляет около 800 €. Также перелёт, проживание и питание оплачиваются самим кандидатом, в редких случаях учебное заведение предоставляет жилье.

В связи с политической ситуацией россиянам в 2022 году было разрешено продлить свое участие в программе на еще один год, перед этим продлив трудовой договор с ассистентом до конца июня. Далее существует два варианта продлить визу: вернуться в Россию или же остаться во Франции, так как возвращение на Родину – процесс затратный по времени и средствам. Если ассистент выбирает второй вариант, то он должен обратиться в Префектуру во Франции и там продлить визу. Однако временные рамки визы ограничены строго до окончания программы, а именно – до 30 апреля, без возможности продлить еще на два месяца.

Еще одним популярным видом программ для студентов являются программы на основе добровольческой деятельности. Принимающая сторона осознает, что финансирование для студентов от государства отправляющей стороны не поступает, поэтому предлагает программы волонтерства и обязуется оплатить все расходы на проживание, питание и транспорт. Для участия в таких программах также требуется пройти отбор. Однако с академической точки зрения эта программа не так актуальна, но при этом она дает возможность посмотреть на местные пути развития в другой стране, изучить культуру.

Для участия в программах обмена кандидаты должны подтвердить свой уровень владения французским языком. Одним из самых распространенных экзаменов считается DELF/DALF. Международный экзамен по французскому языку разработан и утвержден в 1985 году Национальной комиссией DELF/DALF (DELF – диплом об изучении французского языка, DALF – диплом об углубленном изучении французского языка) [3]. Так, в 2024 году можно сдать экзамены DELF и DALF в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов. Дипломы министерства национального образования Франции являются официальными, подтверждающими навыки владения французским языком.

Таким образом, ранее популярные и, казалось бы, бесспорные лидеры среди организаций, предоставляющих программы мобильности, на данный момент уступают тем, которые имеют обходные пути реализации обмена опытом в академической и деловой сферах. Исходя из вышесказанного мы можем заключить, что, несмотря на осложнение осуществления деятельности в рамках программ академической мобильности, Российская Федерация и Франция продолжают свое сотрудничество в образовательной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галичин В.А. Академическая мобильность в условиях интернационализации образования / В.А. Галичин, Е.А. Карпухина, В.В. Матвеев, А.П. Сугакова. М.: Университетская книга, 2009. 460 с.
2. Бринев Н.С., Чуянов Р.А. Академическая мобильность студентов как фактор развития образования // Пути развития высшего образования в России: материалы науч.-практ. конф. Омск: ОГПУ, 2001. С. 31-34.
3. Горбунова И.В., Юдалевич Н.В. О стратегическом подходе к сдаче международного экзамена по французскому языку как базовой системе выработки навыков, необходимых при приёме на работу // Бизнес-образование в экономике знаний, 2017. №3 (8). С. 30-35.
4. Мартыненко О.О. Отчет по проекту «Обобщение опыта участия вузов российской Федерации в реализации принципов Болонского процесса». URL: [http:// www.primgis.ru/UserFiles/File/bp/product/АТТ00010](http://www.primgis.ru/UserFiles/File/bp/product/АТТ00010) (дата обращения: 27.04.2024).
5. Сорокина Ю.В., Ханина А.В. Исследование тенденций академической мобильности обучающихся вузов в период пандемии covid-19 // Ноосферные исследования, 2021. №2. С. 13-21.
6. Тыртый С.А. Формирование виртуальной мобильности преподавателя высшей школы в процессе повышения квалификации: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 2009. 29 с.

© Дисюкова Е.В., Макаровская Е.С., 2024.